

YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA VORISLIK MUAMMOSINI HAL ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Sharobiddinov Sherzodbek Shuxratbek o‘g‘li

NamDU erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214405>

Annotatsiya. Maqolada rivojlanish istiqbollari va yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda vorislik muammosini hal qilishning zamonaviy yondashuvlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot yoshlarni tarbiyalash va rivojlantirish sohasidagi zamonaviy tendensiyalarni tahlil qilish, shuningdek, ta’lim va ijtimoiy-madaniy muassasalar oldida turgan zamonaviy vazifalarni ko‘rib chiqishga asoslangan. Maqolada yoshlar o‘rtasida ma’naviy qadriyatlarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga qaratilgan turli strategiya va usullar, jumladan, oila, ta’lim muassasalari, mahalla va ijtimoiy tashabbuslarning o‘rni yoritilgan. Maqolada yosh avlodning barkamol rivojlanishiga xizmat qiluvchi uzluksiz ma’naviy-axloqiy tarbiyaning samarali tizimini yaratish bo‘yicha qator amaliy tavsiyalar va yechimlar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: vorislik, ma’naviy shakllanish, yoshlar, rivojlanish, yondashuvlar, zamonaviylik, tarbiya, strategiyalar, ta’lim, oila, diniy tashkilotlar, ijtimoiy-madaniy muammolar, ijtimoiy tashabbuslar, samaradorlik, yechimlar.

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития и современные подходы к решению проблемы преемственности в формировании духовности молодежи. Исследование основано на анализе современных тенденций в сфере образования и развития молодежи, а также рассмотрению современных задач, стоящих перед образовательными и социокультурными учреждениями. В статье освещаются различные стратегии и методы, направленные на поддержку и развитие духовных ценностей среди молодежи, включая роль семьи, образовательных учреждений, соседских и социальных инициатив. В статье предлагается ряд практических рекомендаций и решений по созданию эффективной системы непрерывного духовно-нравственного воспитания, служащей всестороннему развитию молодого поколения.

Ключевые слова: преемственность, духовное становление, молодежь, молодые люди, производства, современность, образование, стратегии, воспитание, семья, религиозное общество, социокультурные проблемы, социальные инициативы, эффективность, решения.

Annotation. The article examines development prospects and modern approaches to solving the problem of succession in the formation of youth spirituality. The study is based on the analysis of modern trends in the field of education and development of young people, as well as consideration of modern tasks facing educational and socio-cultural institutions. The article highlights various strategies and methods aimed at supporting and developing spiritual values among young people, including the role of family, educational institutions, neighborhood and social initiatives. The article offers a number of practical recommendations and solutions for creating an effective system of continuous spiritual and moral education that serves the well-rounded development of the young generation.

Key words: *succession, spiritual formation, youth, young people, productions, modernity, education, strategies, education, family, religious society, socio-cultural problems, social initiatives, efficiency, solutions.*

Yangilanayotgan O‘zbekistonning yuksalishida yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda izchillik masalasi asosiy e’tiborga molikdir. Mamlakat chuqur ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarni boshdan kechirar ekan, yoshlarning o‘zgaruvchan ehtiyojlariga mos keladigan innovatsion yondashuvlarni o‘rganish va amalga oshirish zaruriyati tug‘iladi. Xalq kelajak sari qadam tashlar ekan, o‘zgarishlar shamollari ostida yoshlar ma’naviyatini tarbiyalash muammosi bilan kurashmoqda. Bunga javoban, an’ana va zamonaviylikning nozik tushunchasini aks ettiruvchi ko‘plab zamonaviy yondashuvlar paydo bo‘ldi. O‘zbekistonda yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda vorislik muammosini hal etishda ana shu zamonaviy yondashuvlarni o‘rganishga harakat qilinadi. Ushbu maqolada yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, dinamik kelajakka uzluksiz o‘tishni ta’minlashga qaratilgan zamonaviy strategiya va tashabbuslar haqida so‘z boradi.

O‘zbekistonning boy madaniy merosi avlodlarga o‘tib kelayotgan ma’naviy donishmandlik ombori bo‘lib xizmat qiladi. Biroq globallashuv va jadal jamiyat o‘zgarishlari sharoitida bu an’analarni saqlab qolish innovatsion strategiyalarni talab qiladi. Zamonaviy yondashuvlar an’analarni dinamik talqin qilishni targ‘ib qiladi, bu zamonaviy yoshlarning intilishlari va haqiqatlari bilan rezonanslashadi. O‘zbekiston ko‘p asrlik an’analari, urf-odatlar va ma’naviyatga oid boy madaniy merosga ega. Modernizatsiya to‘lqini sharoitida ushbu merosni asrab-avaylash o‘ziga xoslik va uzluksizlik tuyg‘usini saqlab qolish uchun zarur bo‘lib qoladi. Davlat va nodavlat muassasalar ta’lim dasturlari, madaniy tadbirlar va asrab-avaylash sa’y-harakatlari orqali O‘zbekiston madaniy merosini saqlash va targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonning yangilanish yo‘li o‘zining boy madaniy merosini asrab-avaylash va ilg‘or o‘zgarishlarni qamrab olish o‘rtasidagi nozik muvozanat bilan ajralib turadi. Ushbu o‘tish bosqichida yoshlar an’analari va zamonaviylikni boshqarish vazifasi yuklangan mash’alalar sifatida paydo bo‘ladi, tez-tez jamiyatdagi tez o‘zgarishlar sharoitida o‘zlarining ma’naviy o‘ziga xosligini aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Ta’lim yoshlar o‘rtasida qadriyatlarni singdirish va axloqiy kompaslarni shakllantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy O‘zbekistonda ma’naviy-axloqiy ta’limni umumta’lim o‘quv dasturiga kiritish bo‘yicha birgalikda harakat qilinmoqda. Axloqiy me’yorlar, hamdardlik va madaniy xilma-xillikka hurmatni ta’kidlagan holda, ta’lim muassasalari o‘zlarining ma’naviy merosiga asoslanib, zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qila oladigan har tomonlama barkamol shaxslarni tarbiyalashga intiladi. Ta’lim yoshlar o‘rtasida qadriyatlarni singdirish va axloqiy kompaslarni shakllantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy O‘zbekistonda ma’naviy-axloqiy ta’limni umumta’lim o‘quv dasturiga kiritish bo‘yicha birgalikda harakat qilinmoqda. Axloqiy me’yorlar, hamdardlik va madaniy xilma-xillikka hurmatni ta’kidlagan holda, ta’lim muassasalari o‘zlarining ma’naviy merosiga asoslanib, zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qila oladigan har tomonlama barkamol shaxslarni tarbiyalashga intiladi.

Ma’naviy tamoyillarni rasmiy ta’limga integratsiya qilish yoshlarga rahm-shafqat, hamdardlik va axloqiy qarorlar qabul qilish kabi qadriyatlarni beradi. O‘quv dasturlarini takomillashtirish, darsdan tashqari mashg‘ulotlar va xarakterni shakllantirish dasturlari o‘z va jamiyat oldidagi mas’uliyat hissini rivojlantiradi. Liderlikni rivojlantirish, malaka oshirish seminarlari va jamoatchilikni jalb qilish tadbirlari orqali yoshlarga kuch beruvchi tashabbuslar

ma’naviy o‘shish uchun katalizator bo‘lib xizmat qiladi. O‘z-o‘zini ifoda etish va jamiyatga hissa qo‘shish uchun platformalarni taqdim etish orqali ushbu dasturlar agentlik va maqsad tuyg‘usini uyg‘otadi. Dinlararo muloqotni rivojlantirish va diniy bag‘rikenglikni rivojlantirish plyuralistik jamiyatni tarbiyalashning ajralmas qismidir. Hurmatli almashinuvni ta‘minlash va xilma-xillikni nishonlash orqali yoshlar madaniy farqlarni qadrlash bilan birga umumiy qadriyatlarni qabul qilishga da‘vat etiladi. Axloqiy tarbiyaga urg‘u beradigan o‘quv dasturlarini takomillashtirish talabalarga axloqiy qarorlar qabul qilish va xarakterni rivojlantirish uchun asos yaratadi. Ta‘lim muassasalari mehr-oqibat, halollik, ijtimoiy mas‘uliyat kabi qadriyatlarni singdirish orqali jamiyatga ijobiy hissa qo‘shishga qodir bo‘lgan ma’naviyatli shaxslarni tarbiyalaydi.

Ma'naviy ta'limotlarni tarqatish va tanqidiy media savodxonligini targ'ib qilish uchun raqamli platformalardan foydalanish yoshlarni raqamli landshaftda mas'uliyat bilan harakat qilish uchun vositalar bilan jihozlaydi. Onlayn manbalar, podkastlar va interfaol kontent turli xil o'rganish uslublariga mos keladi va raqamli asrda ma'naviy boyitishga yordam beradi. Raqamlashtirilgan dunyoda texnologiya yoshlarni ma'naviy nutq va amaliyotga jalb qilish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy yondashuvlar diniy ta'limotlarni qulay, interaktiv va zamonaviy turmush tarziga mos qilish uchun raqamli platformalardan foydalanadi.

Yoshlarni jamoat xizmati tashabbuslari va ko‘ngillilik loyihalariga jalb qilish altruizm va ijtimoiy mas‘uliyat hissini tarbiyalaydi. Ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan jamoaviy sa'y-harakatlarda ishtirok etish orqali yoshlar mazmunli aloqalarni o'rnatadi va ma'naviy tamoyillarni amalda o'z ichiga oladi. Bugungi yoshlar hayotida texnologiya har tomonlama mavjudligini e'tirof etgan holda, ma'naviy qadriyatlar va ta'limotlarni targ'ib qilish uchun raqamli platformalardan foydalanishga harakat qilinmoqda. Diniy matnlar, ilhomlantiruvchi xabarlar va yosh auditoriyaning qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim mazmunini tarqatish uchun onlayn resurslar, mobil ilovalar va ijtimoiy media kampaniyalaridan foydalaniladi. Texnologiyalar kuchidan foydalangan holda O'zbekiston ma'naviy yo'l-yo'riqlarni raqamli avlod uchun yanada qulayroq va qiziqarli qilishga intiladi.

Erishilgan yutuqlarga qaramay, ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblik, madaniy inertsiya va tashqi ta'sirlar kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish inklyuzivlik, imkoniyatlarni kengaytirish va barqarorlikka ustuvor ahamiyat beradigan ko'p o'lchovli yondashuvni talab qiladi. Davlat organlari, ta'lim muassasalari, diniy tashkilotlar va fuqarolik jamiyati hamkorligi yoshlarning ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiluvchi ekotizimni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonni modernizatsiya qilish mozaikasida yoshlar ma’naviyatini tarbiyalash barkamol va barkamol jamiyat qurishning tamal toshi sifatida namoyon bo‘ladi. An‘analar va innovatsiyalarga asoslangan zamonaviy yondashuvlarni o‘zlashtirgan holda, O‘zbekiston o‘z yoshlariga o‘z-o‘zini kashf qilish, ma’naviy yuksalish va jamoaviy maqsad sari o‘zgaruvchan sayohatga chiqish imkoniyatini berishi mumkin. Bu bilan xalq ma’naviyat mash’alasi taraqqiyot va farovonlik yo‘lini yoritadigan kelajakka yo‘l ochadi. Yurtimizni modernizatsiya qilishda yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish yo‘lidagi sayohat ko‘p qirrali ish bo‘lib, ta‘lim, madaniyatni asrab-avaylash, texnologiya integratsiyasi va dinlararo muloqotni o‘z ichiga olgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. O‘zbekiston an‘analarni e‘zozlab, innovatsiyalarni qabul qilish orqali o‘z yoshlarini zamonaviy dunyoning murakkabliklari orasidan o‘tish uchun zarur bo‘lgan ma’naviy poydevor bilan mustahkamlashga intiladi. Xalq olg‘a intilayotgani sari

ma’naviy qadriyatlarni asrab-avaylash va yetkazish uning yorug‘ kelajak sari yetaklovchi sobit ustun bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sherzodbek, Sharobiddinov. "Ma’naviyat tushunchasiga vorislik nuqtai nazaridan yangicha yondashishning ahamiyati." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 543-545.
2. Soatova, N. "An’anaviylik va vorislik." *Toshkent.: “Mumtoz so ‘z” nashriyoti* (2019).
3. Azimmurod o‘g‘li, Sherboboev Muxriddin. "Inson taraqqiyotini vorislik asosida tushinishga tarixiy munosabat." *Proceedings of International Educators Conference*. Vol. 2. No.11. 2023.
4. Maxmudov, L. Yu. "Milliy mafkuraning ma’naviy asoslarini shakllantirishida tarixiylik va vorislik tamoyili." *Golden brain* 1.17 (2023): 381-386.
5. Maxkamov, Kodirjon. "Ijtimoiy taraqqiyot va ijtimoiy xotira." *Тараққиёт тадқиқотлари: илмий-амалий анжуманлар материаллари тўплами* 2.16 (2024): 22-25.